

CERTIFICAÇÃO EM MARCA CARNE DE PASTAGEM NATURAL

1. Gado em pastoreio na Finlândia 2. Pastagens florestais no Sul da Finlândia 3. Pastagens florestais no Leste da Finlândia 4. Pastoreio de ovelhas na Finlândia (Fotos: Tanja Kähkönen)

O QUE E PORQUÊ

A certificação é uma forma de marca, de criar uma imagem de produtos e serviços agroflorestais para os consumidores. A certificação aumenta a transparência das práticas de produção de carne dos agricultores para os consumidores, particularmente no que diz respeito aos impactos da produção de alimentos no ambiente e na biodiversidade. Também mostra a origem da carne. A carne de pastagem natural é derivada de animais que pastam em pastagens naturais ou seminaturais, incluindo biótopos rurais tradicionais, como pastagens de madeira e prados na Finlândia, ambientes moldados pelo pastoreio tradicional ao longo de séculos.

Enquanto no passado as pastagens naturais e seminaturais eram importantes áreas de pastoreio como parte da agricultura tradicional, hoje resta apenas uma fração delas. Muitas destas zonas recebem apoio governamental para a gestão de habitats rurais tradicionais. Como resultado, a abundância de insetos e plantas dependentes do pastoreio diminuiu, levando a mudanças na biodiversidade nessas paisagens. Atualmente, cerca de um quarto das espécies ameaçadas na Finlândia vivem em pastagens naturais e seminaturais e precisam delas como habitat.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

A primeira exploração finlandesa recebeu a certificação de carne de pastagem natural em 2022. A carne com pastoreio em pastagens naturais e seminaturais também foi produzida na Finlândia antes disso e continua a ser produzida também sem certificação. No entanto, a certificação comprova ao consumidor que os critérios de certificação da carne proveniente de pastagens naturais, tais como animais que pastam em pastagens naturais durante pelo menos 50% do período de pastagem, são cumpridos. A conformidade com os critérios de certificação é monitorizada através de auditorias às explorações agrícolas e de relatórios regulares. A certificação finlandesa de carne de pastagem natural foi inspirada numa certificação semelhante na Suécia.

Além da certificação da carne de pastagem natural, o "dia nacional da pastagem natural", um evento onde os agricultores têm um dia aberto na sua exploração, tem sido organizado desde 2022 para promover o pastoreio natural entre os consumidores.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palavras-chave: Branding, certificação, marketing

Funded by
the European Union

VANTAGENS

A certificação ajuda os consumidores a tomar decisões informadas sobre o consumo de carne. No caso da certificação de carne proveniente de pastagens naturais, isso significa que os consumidores sabem qual é a percentagem mínima de tempo que os animais passam a pastar em pastagens naturais durante o período de pastagem e como são alimentados durante o período de estabulação. Essencialmente, através da certificação, os consumidores recebem informação sobre estes temas que afetam o bem-estar animal. Ao mesmo tempo, os consumidores podem ter a certeza dos aspetos ambientais da carne natural de pastagem. Os aspetos ambientais não são necessariamente mencionados nos critérios de certificação, mas um resultado direto ou indireto do pastoreio em pastagens naturais e seminaturais com benefícios para o ecossistema.

O pastoreio em pastagens naturais e seminaturais é um dos poucos métodos de produção de alimentos com potencial para aumentar a biodiversidade. Enquanto o pastoreio altera a comunidade vegetal, reduzindo nutrientes e espécies vegetais muito abundantes, cria espaço para espécies mais raras e dependentes do pastoreio. Além disso, o estrume dos animais contribui para a biodiversidade, criando microhabitats para as espécies que dele dependem. A cobertura vegetal contínua em áreas de pastagem evita a lixiviação de nutrientes para as massas de água e suporta a ligação de carbono no solo. Como não há necessidade de fertilização ou preparação do solo, as emissões de dióxido de carbono associadas são evitadas.

O pastoreio impede a invasão de habitats rurais tradicionais, o que apoia tanto a biodiversidade como os valores paisagísticos. Sem o pastoreio, os habitats rurais tradicionais e a sua biodiversidade continuaria a desaparecer. Através da escolha de carne de pastagem natural em vez de carne produzida convencionalmente, os consumidores apoiam a gestão da natureza e a manutenção dos habitats rurais tradicionais através do pastoreio.

O pastoreio em pastagens naturais e seminaturais pode reduzir a pressão de cultivo nas terras aráveis, uma vez que os animais se alimentam de plantas que crescem em pastagens naturais e seminaturais e não estão totalmente dependentes das culturas produzidas em terras aráveis. As superfícies que, de outro modo, não estariam disponíveis para a produção vegetal podem ser utilizadas para pastoreio, criando ainda menos pressões sobre as terras aráveis para outros fins agrícolas.

References:

Ala-Siurua, M. 2022. Ensimmäinen maatala Suomessa sai luonnonlaidunilnhalleen sertifikaatin – Kosken kartanon herefordit tekevät arvokasta ympäristötyötä. Maaseudun Tulevaisuus, 10.6.2022. Available at: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/5b1eaa33-2a63-4904-85d1-0f47ca6acdee?fbclid=IwAR06iRNkoSkVRHoZezOFWrWIT_chHsVERE5EWcOqqElnJRGIG4LixMSS191A [Accessed 2 June 2025].

Frankenhausen, F. 2022. "Kor som betar rätt på ett visst område är miljömaskiner" – Finland firar sin första naturbetesdag. Available at: <https://yle.fi/a/7-10017820> [Accessed 2 June 2025].

Herlin, I. 2022. Kuluttajatutkimus luonnonlaidunilhan tunnetuudesta ja haluttavuudesta kuluttajien keskuudessa. Available at: <https://um.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827214> [Accessed 15 May 2025].

Kalliomäki, N. 2014. Luonnonlaidunilhan sertifointiohjelman toteutus Suomessa : Aluetutkimus Länsi-Uudellamaalla. Available at: <https://um.fi/URN:NBN:fi:amk-201405218954> [Accessed 3 June 2025].

Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Certification of natural pasture meat in Finland. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1 p.

Luonnonlaidunilhan tuottajat ry. nd. Usein kysytyt kysymykset. Available at: <https://luonnonlaidunilhanuottajat.fi/ukk/> [Accessed 3 June 2025].

Salmi, I. 2024. Nämä maisemat uhkaavat Kadota Suomesta ikuisiksi ajoiksi. Helsingin Sanomat, 13.6.2024. Available at: <https://www.hs.fi/alueet/art-2000010489862.html> [Accessed 2 June 2025].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebe financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.

DESTAQUES:

- **A certificação é uma forma de criar uma marca, de criar uma imagem do sistema agroflorestal junto dos consumidores.**
- **A certificação aumenta a transparência das práticas de produção de carne, desde os produtores até aos consumidores, e ajuda os consumidores a tomar decisões informadas.**
- **A marca de produtos agroflorestais através da certificação torna os benefícios agroflorestais mais visíveis para os consumidores.**

Habitat rural tradicional pastoreado por ovelhas no Leste da Finlândia.
(Foto: Tanja Kähkönen)